

Un recorrido por la práctica videoartística en el contexto español actual: el proyecto de investigación ARES-EShID

Uma viagem pela prática videoartística no contexto espanhol atual: o projeto de pesquisa ARES-EshID

A journey through video-artistic practice in the current Spanish context: the R&D Project ARES-EShID

*JOSÉ LUIS PANEA*¹

Universidad de Castilla-La Mancha

*RUTH SANJUÁN VILLA*²

Universidad de Castilla-La Mancha

¹ Doctor en Humanidades, Artes y Educación (UCLM, 2019) con mención internacional y estancias en la University of Roehampton y la Universidade Nova de Lisboa. Contratado pre y post-doctoral del Plan Propio de dicha universidad en el proyecto MINECO de I+D+i ARES (2014-2017) y el Proyecto MICIU de I+D+i EShID (2019-2021), con docencia en la materia Estética de la Modernidad (Facultad de Bellas Artes, UCLM, 208-2021). Actualmente es beneficiario de las “Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores” del Ministerio de Universidades (2022-2024) y miembro del Grupo de Investigación VISU@LS: Cultura Visual y políticas de identidad. <https://orcid.org/0000-0002-8989-9547>. E-mail: josel.panea@uclm.es.

² Doctora en Humanidades, Artes y Educación (UCLM, 2019). Profesora Ayudante Doctor de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (UCLM). Investigadora del Proyecto MINECO de I+D+i ARES (2014-2017) y del Proyecto MICIU de I+D+i EShID (2019-2021). Miembro y co-responsable del grupo de Investigación VISU@LS: Cultura Visual y políticas de identidad. <https://orcid.org/0000-0001-9247-493X>. E-mail: ruth.sanjuan@uclm.es.

Resumen

El artículo tiene como objetivo dar a conocer las actividades derivadas del Proyecto MICIU de I+D+i EShID: *Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global*, dirigido por la Doctora Ana Martínez-Collado, Profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). EShID continúa así la labor realizada desde 2016 con el anterior Proyecto MINECO de I+D+i ARES: *Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales (vídeo expandido) en el arte español. Identidad y nuevos medios*. El proyecto pretende dar visibilidad al videoarte contemporáneo producido en España en relación la cuestión identitaria, concretamente a través de actividades de difusión como congresos, seminarios, talleres y exposiciones, así como publicaciones.

Palabras clave: archivo; identidad; investigación; videoarte español.

Resumo

Este artigo tem por objetivo apresentar as atividades do Projeto MICIU de I + D + i EShID: *Estética híbrida da imagem em movimento. A videoarte espanhola e a dinâmica da identidade no mapa global*, coordenado pela Dra. Ana Martínez-Collado, professora da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Castilla-La Mancha (Espanha). EShID dá continuidade a um trabalho desenvolvido desde 2016 sob o título *Projeto ARES do MINECO I + D + i: Arquivo e estudo crítico das práticas artísticas audiovisuais (vídeo expandido) na arte espanhola. Identidade e novas mídias*. O atual projeto pretende dar visibilidade à videoarte contemporânea produzida na Espanha que se refere ao tema da identidade, mais concretamente por meio de atividades de divulgação como congressos, seminários, workshops e exposições, bem como publicações.

Palavras-chave: arquivo; identidade; investigação; videoarte espanhola.

Abstract

This paper aims to spread the activities related to the R&D Research project EShID: *Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global*, directed by Dr. Ana Martínez-Collado, professor at the Faculty of Fine Arts, in Cuenca, University of Castilla-

La Mancha. Thus, EShID continues the task we have been building since 2016 with the previous R&D project ARES: *Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales (vídeo expandido) en el arte español desde la década de los 90. Identidad y nuevos medios*. The archive is a way of disseminating and sharing the contemporary videoart produced in Spain and the activities carried out, such as conferences, seminars, workshops, exhibitions and publications.

Keywords: *archive; identity; research; spanish videoart.*

La investigación en torno al contexto académico

En la Universidad de Castilla-La Mancha (España) hay más de doscientos ochenta grupos de investigación centrados en la publicación de trabajos científicos, técnicos y/o artísticos, y el desarrollo de enseñanzas de especialización y actividades de formación. Entre ellos se encuentra VISU@LS: *Cultura visual y políticas de identidad*, fundado en 1997 por la Doctora Ana Martínez-Collado y con sede en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Con actividad ininterrumpida desde entonces, se enmarca en la rama de Arte y Humanidades, vinculado a las áreas de estudio de la Estética y la Teoría del Arte, la Historia del Arte, la Literatura, la Teoría de la Comunicación, los Estudios Culturales y Visuales, los Feminismos y los Nuevos Medios en problemáticas relacionadas con la identidad. Una de las principales finalidades del grupo es visibilizar el trabajo de sus integrantes, profesoras e investigadoras con una trayectoria profesional diversa, desarrollado en torno a las diferentes líneas de investigación con una perspectiva crítica y multidisciplinar.

Los proyectos realizados en VISU@LS han tenido un gran impacto científico-técnico, logrando con ello la transferencia de conocimiento y de difusión de los resultados cumpliendo con varias de las líneas prioritarias trazadas en la *Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020* del MINECO y en el *Research and Innovation. Horizon 2020* de la Unión Europea, tal y como recomienda la *Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020*. Así, las representaciones culturales y las construcciones simbólicas que se dan y se transforman en las propias interacciones sociales tienen su repercusión en nuestros modos de ver y de relacionarnos en el mundo. En este sentido, podemos afirmar que establecen un punto de inflexión en la articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo de un imaginario colectivo (RUSSELL, 1999; GRAS BALAGUER, 2012). Estos modos de reconocernos y representarnos nos ofrecen una manera de considerar nuestro espacio y en nosotras mismas como sujetos inmersos en un mundo global

caracterizado por una dimensión visual cada vez más predominante. Dimensión que nos obliga a pensar en cómo las imágenes nos miran, nos piensan, nos afectan (FAROCKI, 2013; ORTUÑO, 2018).

De las diferentes investigaciones que surgen en torno a estas cuestiones nace la idea de construir un espacio específico desde el que compartir una serie de actividades y concretamente un archivo que compile trabajos concretos del campo audiovisual que se planteen las mismas premisas conceptuales. Es así como la Doctora Ana Martínez-Collado obtuvo el Proyecto ARES: *Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales (vídeo expandido) en el arte español. Identidad y nuevos medios* (2013-2017) por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO), que será después continuado con el Proyecto EShID: *Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global* (2019-2021), financiado también por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU).

***ARES-EShID* y la necesidad de un repositorio de la imagen en movimiento producida en España**

Fruto del resultado del intenso trabajo realizado por el equipo de investigación, comienza su andadura en 2014 ARES: *Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales (vídeo expandido) en el arte español. Identidad y nuevos medios*. Entendiendo la importancia de internet en nuestro tiempo, en 2016 el archivo ARES se concibió como un repositorio en línea pionero en el videoarte español a partir de una serie de conceptos clave dentro del ámbito de la identidad, como son la nacionalidad, la etnicidad, el género o el sexualidad (MARTÍNEZ-COLLADO, 2017). Es entonces que nos interesamos por un territorio muy presente en el arte contemporáneo y en la necesidad de construir un espacio específico donde seleccionar, archivar y hablar, en definitiva, de todas estas prácticas: *Archivo ARES Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España*³.

³ ARES Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España. Disponible en: <https://aresvisuals.net>

Figura 1:

Captura del Portal de la página Web del *Archivo Ares. Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España, 2021.*

Este escenario se formula como encuentro en referencia a las temáticas relacionadas con la estética de los nuevos medios sobre la cual autores como Laura Baigorri han profundizado (BAIGORRI, 2004), la teoría crítica y los estudios visuales en el ámbito del videoarte expandido del contexto español, pero también fuera de este pero hecho “[...]por gente de este país” como señalaría Eugeni Bonet a propósito (BONET, 2010, p. 242). Un archivo que “[...]parte de la producción audiovisual [...] que desde la década de los 70 del siglo XX [...] hasta nuestros días ha sido narración y memoria de la experiencia personal y sus consecuencias políticas: transformaciones y tentativas posibles y futuras de identidades”, apunta Ana Martínez Collado, “en sintonía con esta emergencia del otro en el mundo y que [...] han abierto el espacio a lo múltiple, estableciendo así una crítica de las representaciones y los modelos dominantes del arte español contemporáneo” (MARTÍNEZ-COLLADO, 2017, p. 10-11). A partir de sus conceptos clave dentro del ámbito de la identidad, se van abriendo una serie de territorios muy recurrentes en el arte contemporáneo, y especialmente en medios tan presentes en nuestro tiempo para la mayoría de personas como lo es el vídeo (ARAMBURU Y TRIGUEROS, 2011).

Dos años después, ARES alcanza su consolidación y expansión con ESHID: *Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global (2019-2021)*, centrado en labores de transferencia y difusión a partir de ciclos de visionado de obras, encuentros con artistas, talleres

con estudiantes y congresos internacionales que aviven el estado de la cuestión en referencia a la estética, la identidad cultural y el audiovisual hoy. Se pretende contribuir así al conocimiento a nivel social del videoarte como herramienta crítica para la comprensión de los imaginarios de nuestro tiempo “el mundo que vemos” (MIRZOEFF, 2016) y, por consiguiente, construir espacios de intercambio y diálogo desde la universidad a la sociedad en general (MITCHELL, 2009).

Marco teórico: el arte y el diálogo como herramientas desde las que cuestionar la identidad contemporánea

El marco teórico del proyecto engloba cuatro líneas principales que parten de las lecturas de, entre muchos otros, el volumen de Stuart Hall y Paul Du Gay, *Cuestiones de identidad cultural*, originariamente publicado en 1996. Los autores entienden el término “identidad” no tanto como un acto fundacional, de elección individual, autoimpuesto y precisamente por ello fácilmente mudable —como se nos insta en la oportunidad de representar uno u otro papel desde la Web 2.0 a través de nuestro “avatar” —, sino más bien como “punto de encuentro” entre los discursos que nos interpelan y la manera en que los interiorizamos (HALL; DU GAY, 2003). Al entender que esa interiorización está ya inserta lingüísticamente, en un discurso, en unos códigos consensuados previos a nosotros, el concepto de identidad se percibe entonces no tanto como una toma de decisión o de libertad sino que es “resultado de una articulación o ‘encadenamiento’ exitoso del sujeto en el flujo del discurso” (HALL; DU GAY, 2003, p. 20).

Son cuatro conceptos —nacionalidad, etnicidad, género, sexualidad— que, desde el equipo, han sido trabajados desde diversas aristas como la Estética, la Antropología, los Estudios Visuales. Estos conceptos se entienden necesariamente desde una materialidad, una corporeidad, que nos advierte de nuestra condición limítrofe, pero precisamente por ello una condición de posibilidad (AMORÓS, 2008). Es aquí donde lo biológico y lo cultural se dan de forma indisoluble hasta tal punto que resulta problemático asumir la cuestión de la identidad en tanto mero acto volitivo, como posturas más relativistas sostendrían (ANTÓN-CARRILLO, 2000; BROWN, 2008). Es en ese encadenamiento constituyente en el que ya estamos, en esa “intersubjetividad”, en la que autoras como Adela Cortina se sitúan, donde quizás podamos ver de una manera más comprensiva esta problemática (CORTINA, 2007, 2014). Pensemos así de qué manera el cuerpo se sitúa en el centro de temas tan acuciantes como la revolución sexual, la lucha por los derechos LGTBI, los feminismos, la crisis migratoria, el auge de los discursos interculturales o el desembarco de la franquicia en la plaza pública que nos lleva a reconsiderar el concepto de nación en un mundo globalizado.

Al preguntarnos acerca de “nuestra” definición en tanto animales racionales que nos lleva evidentemente al lenguaje y a cómo este es articulación y narración, nos apoyamos en la tesis de Paul Ricoeur para la que extrae el concepto de identidad en tanto una cuestión intrínsecamente narrativa (RICOEUR, 1999, p. 84). Incluso podemos recurrir a Plotino, quien hablaba del término diferencia asumiéndonos comunitariamente a modo de archipiélago en el que cada individuo comprendería una región de tierra unida al resto a través de lo que los separa, el elemento agua, esto es, el límite uniendo, los límites conectando (MAS TORRES, 2004, p. 294). Es así que podemos revisar la relación entre lo individual y lo colectivo en una cultura global donde la noción de contacto es clave (MARTÍN PRADA, 2012, p. 154) y por supuesto el de la mirada, entendiéndonos como “seres mirados” pero no solo en términos de la relación ojo-cuerpo (MARTÍN PRADA, 2018, p. 45).

Por otra parte, pensemos en la situación pandémica desarrollada en 2020 y en la que aún nos encontramos inmersos, precisamente ese contacto se ha vuelto amenaza, pues nos puede llevar a la muerte, pero al mismo tiempo emerge como un impulso irresistible por cuanto su ausencia conlleva una soledad insondable. En este punto la globalización opera, proporcionando, por un lado, conexión instantánea con otras partes del mundo, y por otro lado, revela la violencia de una divisa informacional (CASTELLS, 2009, p. 34). Y aunque todas las sociedades han sido “de la información”, es la sociedad de nuestro tiempo la que trabaja con ella para generar plusvalía, “en caída libre” (STEYERL, 2014, p. 16). De este modo, si somos *dia-logos*, tenemos la palabra, pero es una palabra que solo sirve mientras sea comunicada a los demás, en tanto es mediada, y es por ello que necesitamos del contacto. Y, en consecuencia, la economía como medio de supervivencia entiende que, acudiendo a este, asistiendo al lenguaje mismo, puede optimizarse/nos.

Ya Heidegger afirmaba que “el lenguaje es el pastor del ser”, de ahí que su abuso afecte a nuestra propia experiencia y cobre importancia la medida y el cómo el lenguaje es empleado. También se refería a la *aletheia*, al trasvase entre lo oculto y lo visible, los presentes y los ausentes, en una sociedad donde precisamente se nos insta a estar siempre ahí —“presentes”— (HEIDEGGER, 2010, p. 26). Aquí entran los medios de masas con un papel predominante, pues en función de la velocidad con que estos difunden sus contenidos, instauran una violencia que, precisamente, acalla aquello que nos hace humanos. De hecho, toda violencia es en sí unilateral, es la imposición que no admite réplica. Por eso la hermenéutica aparece, como decía Oñate, como una herramienta contra la violencia (OÑATE, 2019). Podemos acudir a Gadamer cuando hablaba de la voluntad de todo diálogo de abrirse al otro, partiendo de la asunción de que ese otro pueda tener razón. Y

para ello pone como ejemplo la traducción, donde siempre hay una reinvencción, cierta desviación, una necesaria pérdida pero que posibilita una ganancia también, como en su concepto de “juego” (GADAMER, 1998, p. 197-200). Por ello, atender a esta cuestión desde el arte, resulta altamente subversivo. Estamos siempre en este mundo comprendiéndolo, con cierto acomodamiento, un tanteo que conduce a replantear la relación entre el yo y el otro y la importancia de la comunicabilidad de ambos términos.

Es desde este punto de vista que el archivo es algo más que su definición superficial pudiera indicar, más que una mera selección de aquello que es valorado para perdurar. Es entendido, más bien al contrario, como archivo siempre en proceso, abierto al intercambio, al palimpsesto, a ese diálogo que referíamos (ZIELINSKI, 2006). Un archivo que admite remodelaciones y está dispuesto a ser siempre ampliado y revisado, no solo para acumular, diluyendo y difuminando lo añadido, sino para acoger dentro de sus goznes —categorías principales— nuevas lecturas: para profundizar en los casos de estudio. Nos comprometimos a comprender el archivo más como una labor intensiva y no tanto como de forma extensiva.

Contenidos y difusión de las actividades de ARES-EShID

La sociedad, para existir, debe tener una autoimagen. La memoria cultural (...) es un retrato: nos permite ver quiénes somos y quiénes hemos sido. La sociedad es memoria, y la memoria es reconocimiento, identidad (BLOM, 2017, p. 14).

El objetivo inicial del proyecto fue la elaboración de un archivo que recogiera las principales producciones de videoarte en el contexto español desde la década de los 80 hasta la actualidad en relación a determinadas nociones identitarias. Es necesario recalcar que nos interesaba, bajo la dirección de Ana Martínez-Collado, no solo adquirir las obras en *ARES. Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España* —muchas de ellas compradas, otras cedidas gentilmente por los artistas— sino también el aparato crítico generado en torno a ellas. Por otro lado, cabe destacar algunos archivos-repositorios que tienen como cometido su visualización (Ovni, Hamaca, Apología-Antología) a raíz de grandes exposiciones antológicas sobre el vídeo realizadas en los últimos años y publicaciones derivadas (BONET ET AL., 1995; BAIGORRI, 2004; VAN ASSCHE, PARFAIT Y MICHAUD, 2006; DE LA TOREE Y PRIETO, 2011; ARAMBURU Y TRIGUEROS, 2011; SEDEÑO VALELLÓS, 2011; GRAS BALAGUER, 2012).

En ese momento nos importaban mucho los textos, las interpretaciones que nacen a raíz de su lectura, interesaba pues “[...]con qué hacen pasar o no intensidades” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 10) dichas obras. El aparato crítico, junto al sistema de clasificación por palabras clave, concentrado a modo aforístico, se adapta así al propio medio, al espacio de la red (WEIBEL, 2006). Por lo tanto, ARES no solo es un repositorio, sino un espacio donde recoger y desde el que compartir la difusión de sus contenidos derivados de congresos, ciclos de visionado y actividades de formación. Entre 2014 y 2017, coincidiendo con la primera fase de este proyecto de I+D+i bajo el título ARES: *Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales (vídeo expandido) en el arte español. Identidad y nuevos medios*, el proyecto se centró en trabajos de investigación para la creación del archivo, la selección de obras y la redacción de fichas que acompañan a cada una de ellas. Esta primera fase abarcaría aproximadamente dos años, conscientes de la importancia de sentar unas bases sólidas sobre las que desplegar un proyecto de largo recorrido. Las sucesivas ampliaciones, realizadas en distintas fases a lo largo de ambos I+D, han puesto sobre la mesa muchas cuestiones que nos han llevado a repensar la lógica del archivar. El archivo ARES. *Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España* (Figura 2), cuenta, actualmente, con más de 150 artistas y 300 obras.

Figura 2:

Captura de la página Web del Archivo ARES-ESHID, 2021.

Paralelamente, también se fueron celebrando talleres en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. *Emociones: taller audiovisual* proponía al alumnado la elaboración de

una práctica o proyecto creativo y/o de investigación entendiendo la emoción como punto de partida que se esconde e impulsa el proceso. El visionado de trabajos audiovisuales visibilizaba cómo el vídeo, por su carácter narrativo, ha sido un medio utilizado por artistas contemporáneos para registrar, presentar, reinterpretar desde la subjetividad la propia secuencialidad de las emociones (PANEA, 2015). Del mismo modo, el 20 de octubre de 2016 participamos en el encuentro internacional *La Situación 2016: Arte por-venir* (Cuenca, España) con un visionado y diálogo con artistas bajo el título “Ser/posibilidad: la construcción poética como acercamiento a los imaginarios cotidianos a través de prácticas videoartísticas”, dirigido por Ana Martínez-Collado y José Luis Panea. La propuesta erguía de una de las preguntas presentes en el propio encuentro —“Rehacer desde lo común”— donde, a partir del visionado de trabajos de las artistas Cabello/Carceller, María Cañas, Sally Gutiérrez, Rogelio López Cuenca, María Ruido y Laura Torrado, presentes en el archivo ARES, se debatieron diversos temas. Entre ellos, la relación entre subjetividad y lenguaje, la influencia de las transformaciones sociales y económicas en las narraciones que lo individual y lo colectivo propician, y cómo las posibilidades comunicativas de la práctica artística contemporánea, desde lo poético, consiguen visibilizar y aportar otros enfoques, perspectivas que encuentren su cariz político en lo fragmentario, lo local y lo secuencial frente a la hegemonía representacional de los medios de masas. La presencia de los artistas en aquel foro común resultó de gran interés para ARES, suponiendo así su primera presentación en público.

Figura 3:

Fotografías del encuentro *La Situación 2016: Arte por-venir*.

En abril del año 2017 publicamos el volumen *Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español* (Figura 4), editado

por Ana Martínez-Collado y José Luis Panea. Una compilación en la que se recogían textos de autoras de diferentes disciplinas que ofrecen una visión no solo crítica y reflexiva sino comprometida respecto a los sistemas de representación de la realidad social, de los que hablaban esas producciones, y que se tornaron en reflejos y proyecciones ideológicas y sociales sin dejar de lado las subjetividades inherentes. Subjetividades dadas a partir de las nociones de género, sexualidad, nacionalidad, etnicidad, todas ellas conformando la complejidad de lo que denominamos “narrativas de la experiencia cotidiana” (PANEA, 2017 b). A partir de estos conceptos se despliegan diferentes discursos, por una parte, el género y la sexualidad en su relación con el deseo, por otra la nacionalidad y la etnicidad como territorios biopolíticos, y todas estas englobadas bajo las narrativas de la experiencia cotidiana como reconfiguraciones de lo autográfico (SANJUÁN, 2020). Cinco nociones que consiguen arrojar luz a la diversidad de posiciones, inquietudes y emergencias actuales en torno a la vida en común, en una sociedad cada vez más mediatizada (PANEA, 2017 a).

El primer eje estaría conducido por una línea temática que tiene que ver con propuestas audiovisuales que se construyen como un híbrido de carácter poético y político, tanto en su forma como en el discurso, que replantean problemas actuales como la precarización cultural y las transformaciones narrativas que los avances tecnológicos ofrecen al vídeo. Por un lado, *Imágenes/secuencias, políticas de la identidad y la vida a través del videoarte en nuestra historia reciente* de Ana Martínez-Collado realiza una genealogía del proyecto, mapeando las distintas líneas de investigación y conceptos tratados desde la teoría crítica. “*Siempre pienso en el tiempo*”. *Narrativas globales en el vídeo español*, de Menene Gras Balaguer, expande la cuestión a una reflexión filosófica sobre la “imagen-tiempo” en Deleuze, entroncando el problema con artistas internacionales; y la propuesta de Salomé Cuesta y Bárbaro Miyares titulada *Identidades filmadas, tensiones, ademanes*, cuestiona el papel que juega el dispositivo audiovisual/mediático desde una mirada también más especulativa. Por otro lado, *Incidencias videopolíticas*, de Josu Rekalde; *La era de la hibridación en prácticas audiovisuales. Pobreza, marginalidad y nomadismos*, de Pedro Ortuño; *De la identidad al flujo. El vídeo como híbrido de tecnología y cuerpo*, de Gabriel Villota Toyos; y *Vídeo, identidad y precariedad. Tentativas futuras: narrativas e identidades en los nuevos modos de hacer vídeo en el contexto español (2008-2016)* de Susana Blas, se centran en cuestiones más políticas que tienen que ver con la economía, los medios, la preservación del audiovisual, y enfocados en casos concretos del vídeo en España. El segundo eje abarcaría los territorios domésticos, la intimidad y su registro, cuando lo privado se hace público y las posibilidades de “domesticar” la producción de vídeo. No solo en cuestiones de lo exclusivamente personal, sino

también de lo personal más próximo, es decir, de cierta intimidad que pertenece a otro. Lo advertimos en la propuesta de Carlos Trigueros Mori, *Aproximaciones contemporáneas al hogar*; o *La casa y el objeto a través del proyecto ARES*, de Rosalía Torrent; y *Secuencias y/o estadios: “Expresiones felices, (...) siempre fragmentos”*, donde José Luis Panea nos propone pensar en nuevas lecturas respecto a la cuestión identitaria de los referentes olvidados y relegados a un segundo plano. En este sentido, tanto *Cruzo... luego existo. Exilio, migración y colonialidad*, de Juan Guardiola y *[After-image] Documentalidad, activismos digitales y narrativas de la memoria. Haciendo prácticas visuales feministas queer sobre emocionalidad, estudios culturales y comunicación en la cultural red*, de Virginia Villaplana Ruiz; contribuyen al problema desde la temática de las migraciones y la importancia de la memoria. Bajo el lema “lo personal es político”, como hemos visto, surgen propuestas de una “identidad en cuestión”, las diferencias culturales y los flujos migratorios que transforman el mundo en uno global, extendido y no segmentado, pero también lecturas feministas. Enfocadas en este asunto encontramos *Iris violeta. Identidades: feminismos y experiencias de género en la videocreación en España*, de Rocío de la Villa; *Masculinidad y prácticas queer en el audiovisual en España*, de Héctor Sanz Castaño; y *La identidad como problema. Feminismos que interpelan*, de Elvira Burgos.

Figura 4:

Presentación de la publicación *Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español* (2017) en La Central del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

A finales de ese mismo año, los días 29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, se celebró en Madrid el Seminario *Secuencias de la experiencia. Dinámicas identitarias a través del videoarte en España* (Figura 5) en la Sala El Águila Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, dirigido por Ana Martínez-Collado y co-dirigido por Carlos Trigueros Mori y José Luis Panea. Este fue un foro para el encuentro en el que se pusieron sobre la mesa debates en torno a las temáticas

desarrolladas en el libro, las cuales aparecerían también en las distintas reseñas que se publicaron del mismo en varias revistas indexadas. Contó con la participación de Laura Baigorri, Susana Blas, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Menene Gras Balaguer, Estíbaliz Sádaba, Toni Serra-Abu Ali, Rocío de la Villa, Virginia Villaplana Ruiz y Josu Rekalde. A través de mesas de debate y visionados de obras se exploró la capacidad del videoarte o vídeo expandido como herramienta crítica para el cuestionamiento de las estéticas-políticas de nuestro tiempo (NOTARIO RUIZ, 2008). Se estructuró en tres ejes, el primero “Narrativas/formatos”, de carácter más genealógico, donde se indagó en las particularidades del propio medio audiovisual, el segundo “Sistemas sexo-género”, y el tercero “Alteridad, diferencia cultural”, que, como vemos, abordaron las cuatro categorías clave del archivo, forjando así las bases del actual proyecto EShID.

Figura 5:

Seminario Secuencias de la experiencia. Dinámicas identitarias a través del videoarte en España, 2017.

En 2019 Ana Martínez-Collado publicó “El archivo de vídeo ARES. Supuestos metodológicos de un proyecto de investigación en el ámbito universitario: archivar, cartografiar y afectar” en la prestigiosa revista académica indexada *Arte, Individuo y Sociedad*. El artículo analiza el proyecto ARES incidiendo en su importancia en relación a los nuevos paradigmas de conocimiento, iniciativas epistemológicas y metodológicas que desde modelos deconstructivos buscan la constitución de otros espacios de vida y afecto. Fue uno de los resultados de la estancia realizada por la autora en el Department of Media, Culture and Language de la University of Roehampton (Londres), de ahí que los referentes anglosajones en el texto, así como las traducciones parciales de sus textos, sean fundamentales. En este sentido, se trata de un artículo muy novedoso que consigue traer al debate en castellano cuestiones de gran actualidad en la estética y la teoría de las artes del ámbito anglosajón. Este texto consolida el

Proyecto como un archivo de “la producción audiovisual en España desde finales de la década de 1970 hasta nuestros días”, que es entendida como “narración y memoria de nuestra experiencia en torno a las transformaciones de la identidad al constituir un testimonio que incida a la reflexión de los acontecimientos sociales vividos que marcan nuestro devenir” (MARTÍNEZ-COLLADO, 2019, p. 931). Del mismo modo, contribuirá al lanzamiento del que será la siguiente fase del Proyecto, materializado en la concesión del Proyecto MICIU de I+D, *EShID. Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global*. Esta segunda fase abarca desde 2019 a 2021, y ha ido creciendo tanto en las adquisiciones del propio archivo como en las diferentes actividades, aunque no tan interesados por generar contenido nuevo sino por difundirlo y explorar diferentes vías para conseguirlo.

Desde el mes de octubre del año 2020 hasta el mes de mayo de 2021, se ha celebrado un *Ciclo de visionado y diálogo con artistas* (Figura 6), consistente en la proyección de las diferentes obras seleccionadas —y que forman parte del propio archivo— y entrevistas de los artistas con cada una de las investigadoras del proyecto y desde diferentes universidades, en algunos casos, en el marco de alguna asignatura con estudiantes asistentes y conversación con la artista. Las entrevistas realizadas quedan registradas y almacenadas en la página del proyecto, contando con Rocío de la Villa entrevistando a Maribel Doménech, donde tratan el tema de la imagen digital en su relación con el feminismo y el ecologismo. Joan M. Marín le pregunta a Marta Negre sobre “la importancia del vídeo como modo de ‘retener’ fragmentos vivenciales, a menudo pasados por alto en la vertiginosa velocidad mediática”. Verónica Perales y Ruth Montiel Arias centran su conversación en el activismo que muestra la importancia de “la visibilización de la relación entre el ser humano, la naturaleza y el mundo animal”. Salomé Cuesta y Antoni Abad lo hacen sobre el arte como “medio de inclusión social”. Ruth Sanjuán dialoga con Lúa Coderch sobre “su poética de lo cotidiano a través del registro de la cámara”. El tema del feminismo reaparece en la entrevista de Susana Blas a Estíbaliz Sádaba, centradas en el ámbito de la casa. Menene Gras Balaguer propone a Francisco Ruiz de Infante una charla sobre la apropiación de imágenes de los medios. Bárbaro Miyares invita a Pedro Ortuño a hablarnos sobre “los dilemas étnicos” estetizados en la cultura del entretenimiento. Y en el encuentro de Laura Torrado y Marina Núñez “los cuerpos ciborg que eluden las identidades normativas” alcanzan su papel protagonista (PANEA Y FERNÁNDEZ-VALDÉS, 2021, pp. 341-342).

Por otra parte, en cuanto a jornadas científico-técnicas organizadas, la primera ha sido el *I Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento*,

celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca durante los días 12 y 13 de noviembre de 2020, dirigido por Ana Martínez-Collado y Antonio Notario Ruiz. En él se abordaron los principales temas de la identidad como la etnicidad, nacionalidad, migraciones y diferencias culturales, participando autores como Domingo Hernández Sánchez, José Luis Molinuevo, Menene Gras Balaguer, Caroline Bainbridge, y visionado de obra de artistas como Rogelio López Cuenca, Sally Gutiérrez, Fernando Pereira o Regina de Miguel. La situación pandémica global obligó a su celebración telemática. Tras el éxito de ese primer congreso y la mejora de la crisis sanitaria, tuvo lugar una segunda edición, en este caso presencial, bajo el título *Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento: Identidad y Patrimonio* (Figura 7), con sede en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, del 20 al 22 de octubre del 2021. Si bien el primero estuvo más enfocado al eje etnicidad-nacionalidad, este segundo encuentro, dirigido por Ana Martínez-Collado y Salomé Cuesta, se centró en la identidad no solo humana —en referencia a los sistemas sexo-género—, sino a la identidad propia del medio audiovisual —patrimonio y conservación—, participando autores muy reconocidos como Bernhard Serexhe, Daniel Finn, Hélia Marçal, Susana Blas o Josu Rekalde, y también contamos con una exposición de vídeo. Se pueden consultar todos los vídeos así como los resúmenes de las ponencias en <https://aresvisuals.net/congresos>.

Figura 6:

Ciclo de visionado y diálogo con artistas, 2021.

Figura 7:

II Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento: Identidad y patrimonio, 2021.

Conclusión

El Proyecto ha logrado poner en diálogo el trabajo realizado, asumiendo el arte no como un objeto que contemplar sino como una experiencia que trasciende la dualidad sujeto y objeto, que rompe con la unilateralidad de la mirada acostumbrada y traza un recorrido a la intersubjetividad suscitada por un arte entendido como experiencia. Asumiendo esta vocación a partir de los referentes teóricos que hemos nombrado —en la hermenéutica, desde Gadamer a Oñate; en los Estudios Visuales, desde Mitchell a Mirzoeff; desde la antropología, Hall y du Gay, Brown; la ética, Cortina; la historiografía, Baigorri y Bonet; y los feminismos, Amorós y Martínez-Collado— esta experiencia es definida desde la pluralidad, para no dejar de inspirar y generar sinergias. Las actividades de transferencia —debates, conferencias, ciclos de entrevistas— evidencian así este interés, más allá de las publicaciones que se han ido sucediendo en estos años. Por todo ello, ARES-EShID es un espacio donde archivar, pero también desde donde compartir las propuestas del audiovisual más sugestivas en relación a las nociones planteadas sobre la identidad, un lugar de comunicación y compartición de las diferentes actividades de difusión y transmisión de información. Esta transmisión es verdaderamente relevante en un tiempo en el que nos encontramos ante una proliferación de iniciativas en Red de necesario acceso abierto, y que, en este caso, desarrollamos desde la Universidad.

Referencias

AMORÓS, Celia. El feminismo como proyecto filosófico-político. In: QUESADA, Fernando (ed). **Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política**. Madrid: Trotta, 2008. p. 69-88.

ANTÓN-CARRILLO, Elvira. Gendered Images: Representations of Masculinity and Femininity in Spanish Television Advertising. In: JORDAN, Barry; MORGAN-TAMOSUNAS, Rikki (eds). **Contemporary Spanish Cultural Studies**. Londres: Arnold Publishers, 2000.

ARAMBURU, Nekane; TRIGUEROS, Carlos (eds). **Caras B de la Historia del videoarte en España**. Madrid: AECID, 2011.

BAIGORRI, Laura. **Vídeo: primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60 /70**. Madrid: Brumaria, 2004.

BLOM, Ina. Introduction. Rethinking Social Memory: Archives, Technology, and the Social. In: BLOM, I.; LUNDEMO, T.; RØSSAAK E. (eds). **Memory in Motion. Archives, Technology, and the Social**. Ámsterdam: Amsterdam University Press, 2017. p. 11-38.

BONET, Eugeni. **En torno al vídeo**. Vitoria: Fundación Rodríguez, 2010.

—. **Señales de vídeo. Aspectos de la videocreación española de los últimos años**. Madrid: MNCARS, 1995.

BROWN, Michael F. Relativismo cultural 2.0. In: CRUCES VILLALOBOS, F.; PÉREZ GALÁN, B. (eds). **Textos de Antropología Contemporánea**. Madrid: UNED, 2011. p. 25-58.

CASTELLS, Manuel. **Comunicación y poder**. Madrid: Alianza Editorial, 2009.

CORTINA, Adela. Lo justo y lo bueno. In: GÓMEZ, C.; MUGUERZA, J.(eds). **La aventura de la moralidad (paradigmas, fronteras y problemas de la ética)**, Madrid: Alianza, 2007. p. 382-404.

CORTINA, Adela. Naturaleza y cultura: el valor educativo de la narración. **Cuenta y razón**, n. 30, pp. 59-64, 2014.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Mesetas**. Valencia: Pre-textos, 2000.

FAROKI, Harun. **Desconfiar de las imágenes**. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdad y método II**. Salamanca: Sígueme, 1998.

GRAS BALAGUER, Menene (ed.). **Narrativas digitales y tecnologías de la imagen**. Madrid y Barcelona: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Casa Asia, 2012.

HALL, Stuart; DU GAY, Paul Eds. **Cuestiones de identidad cultural**. Buenos Aires, Madrid: Amorrortu, 2003.

HEIDEGGER, Martin. **Caminos de bosque**. Madrid: Alianza, 2010.

MARTÍN PRADA, Juan. **El ver y las imágenes en el tiempo de internet**. Madrid: Akal, 2018.

—. **Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales**. Madrid: Akal, 2012.

MARTÍNEZ-COLLADO, Ana. Imágenes / secuencias, políticas de la identidad y de la vida a través del videoarte en nuestra historia reciente. In: MARTÍNEZ-COLLADO, Ana; PANEA, José Luis Eds. **Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español**. Madrid: Brumaria y Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha, 2017.

—. El archivo de vídeo ARES. Supuestos metodológicos de un proyecto de investigación en el ámbito universitario: archivar, cartografiar y afectar. **Arte, individuo y sociedad**, n. 31(4), p. 931-949, 2019.

MAS TORRES, Salvador. **Historia de la filosofía antigua. Grecia y el helenismo**. Madrid: UNED, 2004.

MIRZOEFF, Nicholas. **Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual**. Barcelona: Paidós, 2016.

MITCHELL, W.J.T. **Teoría de la imagen**. Barcelona: Akal, 2009.

NOTARIO RUIZ, Antonio Ed. **Estética: perspectivas contemporáneas**.

Salamanca: Universidad de Salamanca. 2008.

OÑATE, Teresa. **Estética y paideía. Hermenéuticas contra la violencia.** Madrid: Dykinson, 2019.

ORTUÑO, Pedro Ed. **La imagen pensativa. Ensayo visual y prácticas contemporáneas en el estado español. 16 miradas al videoarte.** Madrid: Brumaria, 2018.

PANEA, José Luis. Emociones: del “fuero interno” al “imaginario”. Estadios de un análisis audiovisual. **Cuestiones Universitarias. Revista del centro de investigación en Ciencias Sociales y Artes**, n. 5, p. 80-92, 2015.

—. Secuencias y/o estadios: expresiones felices, (...) siempre fragmentos. In: MARTÍNEZ-COLLADO, Ana; PANEA, José Luis (eds). **Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español.** Madrid: Brumaria y Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha, 2017a. p. 355-375.

—. Sin salir de casa. Un recorrido por el espacio doméstico a través de obras audiovisuales del proyecto de investigación y archivo de videoarte ARES. **La Tercera Orilla. Revista de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes**, n. 19, p. 21-31, 2017b.

—; FERNÁNDEZ-VALDÉS, Paula. Actividades de difusión del Proyecto “ESHID: Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global”. **BRAC. Barcelona Investigación Arte Creación**, n. 9 (3), p. 341-346. 2021.

REKALDE, Josu. **En torno al vídeo.** Vitoria: Fundación Rodríguez, 2010.

RICOEUR, Paul. **Historia y narratividad.** Barcelona: Paidós, 1999.

RUSSELL, Catherine. **Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video.** Durham: Duke University Press, 1999.

SANJUÁN, Ruth. Archivos familiares, propios y apropiados como cuerpos narrativos para una memoria genealógica. **Arte y políticas de identidad**, n. 22, pp. 56-72, 2020.

SEDEÑO VALDELLÓS, Ana (ed). **Historia y estética del videoarte en España**. Sevilla, Zamora: Comunicación Social, 2011.

STEYERL, Hito. **Los condenados de la pantalla**. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

DE LA TORRE, Blanca; PRIETO, Inma. **VideoStorias**. Vitoria: Artium, 2011.

VAN ASSCHE, Chistine; PARFAIT, Françoise; MICHAUD, François. **Tiempos de vídeo. 1965-2005**. Barcelona: Fundación Caixa de Pensions, 2005.

WEIBEL, Peter. **Postmedia Condition**. Madrid: Centro Cultural Conde Duque, 2006.

ZIELINSKI, Siegfried. **Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means**. Cambridge: The MIT Press, 2006.

Submissão: 18/08/2022

Aprovação: 02/12/2022